

SZERZŐI NYILATKOZAT

a szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályok betartásáról

Alulírott Fontanini Monika, Neptunkód: JWXKZW, mint a szakdolgozat szerzője nyilatkozom arról, hogy dolgozatom elkészítésénél

(melynek címe: Az olaszországi Nemzeti Demencia Tervtől a Demencia Barát Közösségekig)

a megadott jegyzéken túl, a bibliográfiában felsorolt nyomtatott és online szakirodalmon kívül más irodalmat nem használtam fel. A dolgozatom önálló, saját munkám. A dolgozat készítésére vonatkozó szabályokat, különösen a hivatkozások és idézések tekintetében, betartottam.

Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy amennyiben bizonyítható, hogy a dolgozatot nem magam készítettem, vagy a dolgozattal kapcsolatban szerzői jogsértés ténye merül fel, az Egyetem ellenem fegyelmi eljárást indíthat.

.....
Hallgató

Budapest, 2023. május 5.

SZAKDOLGOZAT

FONTANINI MÓNICA

2023

Fontanini Mónika

Az olaszországi Nemzeti Demencia Tervtől a Demencia Barát Közösségekig

SEMMELWEIS EGYETEM EKK
MENTÁLHIGIÉNÉ INTÉZET

Idősügyi Interaktív Életút-tanácsadó
Szakirányú Továbbképzési Szak

Intézetigazgató:
Dr. Pethesné Dávid Beáta Judit
egyetemi tanár

Konzulens:
Kostyál László Árpád

BUDAPEST

2023

Tartalomjegyzék

Bevezetés	2
I. Olaszország Nemzeti Demencia Terve	6
II. A jó gyakorlatok bemutatása	10
II.1 Veneto régió a demenciával élőkért: A Demencia Térkép (online demencia támogató rendszer)	10
II.2 Ismeretterjesztő kiadványok	13
III. Az első Demencia Barát Város Olaszországban: Abbiategrasso pilot terve és tapasztalatai a demencia barát közösség létrehozásában	15
IV. Tanulmányút az első olaszországi Demencia Barát Városban	20
Zárás	30
1. sz. melléklet	34
Irodalomjegyzék	35

Az olaszországi Nemzeti Demencia Tervtől a Demencia Barát Közösségekig

Bevezetés

Napjainkban az előregedő társadalom számos kihívással szembesül. Ezek közül is az egyik legsürgetőbb társadalmi probléma a demenciával élő idős emberek szociális és egészségügyi ellátása.

A demencia átfogó neve egy olyan tünetegyüttesnek, amelynek része a memóriazavar valamint a cselekvés, a felismerés, ill. az executív funkciók zavara. Fontos, hogy ezen tünetek, panaszok a mindennapi életben zavart okoznak és egy megelőző magasabb kognitív állapot romlását jelzik. (Kostyál et al., p. 8)

Az Alzheimer Disease International (ADI), minden évben beszámolót készít (*World Alzheimer Report*) a demencia globális terjedéséről és elemzi annak társadalmi, gazdasági és egészségügyi hatásait, a 2018-as jelentésben készült adataik azt mutatják, hogy a világon a 60 év feletti lakosság száma közel 900 millió és ez a szám 2015 és 2050 között 56%-kal, a felső-közepes jövedelmű országokban 138%-kal, az alsó-közepes jövedelmű országokban 185%-kal, az alacsony jövedelmű országokban pedig 239%-kal fog növekedni.¹

Világszerte a demenciával élők száma megközelítette az 55 milliót.² Ez szám 2010-ben 35 millió volt és az akkori előrejelzések szerint 2030-ra várhatóan a duplájára, 2050-re a triplájára emelkedik ez a szám, tehát a 2010-es becslések szerint évente 7,7 millió új esetet regisztrálnak, vagyis egy új eset minden negyedik másodpercben.

¹ Alzheimer's Disease International (2018), World Alzheimer Report 2018. The state of the art of dementia research: New frontiers, London, Alzheimer's Disease International (ADI)

² <https://dementiastatistics.org/statistics/global-prevalence/#:~:text=The%20number%20of%20people%20with,estimated%20to%20be%2055.2%20million.&text=people%20are%20living%20with%20dementia%20worldwide.&text=of%20people%20over%20the%20age%20of%2060%20are%20living%20with%20dementia%20globally.>

Olaszország jelenleg a világon a 183 országból a 135. helyen áll a demenciához köthető halálozások számában, miközben Magyarország a 95. helyen van.³ A népességszámot és ezeket a számokat figyelembe véve még mindig jobb helyen áll, mint Magyarország, annak ellenére, hogy magasabb az idősek aránya a mediterrán országban. Az olaszországi idősek jobb egészségi állapotát mutatja az is, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2020-as adatai szerint a magyar lakosság egészségben eltöltött várható élettartama 62,5 év, ugyanaz az adat Olaszországban 68 év.⁴

Az Olasz Nemzeti Statisztikai Hivatal szerint (ISTAT), jelenleg Olaszországban 14 millió 65 év feletti idős ember él ez a teljes lakosság 23,72%-a, Magyarországon ez a szám 2022-ben a KSH adatai szerint 1.990.342 fő, a lakosság 20,54%. A demenciával élők számát körülbelül 1,2 millió főre becsülik, amely a közvetlenül érintett családgondozók számával meghaladja a 3 millió főt.

Hazánkban a becslések alapján körülbelül 250 ezer⁵ demenciával élő idős ember él, amely már önmagában súlyos adat, de ha hozzávesszük a demenciában érintett hozzátartozókat is, akkor ez a szám már több mint 1 millió főt tesz ki, amely a magyar lakosság több, mint 10 %-a.

A demenciával járó költségek és a gondozás nehézségei miatt az érintett családok gyakran nehéz helyzetbe kerülnek, a betegség gazdasági hatása pedig hatalmas teher az egész társadalomra nézve. 2019-ben a betegség 1,3 billió dollárba került a globális szinten a gazdaságnak, mely költségek 50%-át a családgondozók teszik ki, akik átlagosan napi 5 órában gondozzák a demenciával élő családtagjaikat.⁶

A fenti adatok alapján látható, hogy a probléma nem csak az érintett társadalom és a családok számára jelent óriási terhet, hanem gazdasági és szociálpolitikai szempontból is súlyos következményei vannak és már most világszinten hatalmas terhet ró a gazdaságra. Nem véletlen, hogy a betegséget az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az ADI globális közegészségügyi prioritássá nyilvánította és arra kérte az országokat, hogy dolgozzanak ki

³ <https://www.worldlifeexpectancy.com>

⁴ https://www.ksh.hu/stadat_files/ege/hu/ege0057.html

⁵ http://medicalonline.hu/dementia/cikk/a_magyarorszagi_demencia_ellatas_apolasszakmai_vonatkozasai__f_ejlesztési_lehetosegei

⁶ 2023. március 15.-ei adatok a WHO hivatalos honlapján. (<https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/dementia>).

egy saját akcióttervet *Global action plan on the public health response to dementia 2017 - 2025* a világméretű probléma megoldására tett javaslatokkal⁷.

Szakedolgozatomban szeretném bemutatni az Olaszországban elkészült Nemzeti Demencia Tervet és annak jó gyakorlatait, illetve néhány olyan jó példát, amelyek megvalósultak a Nemzeti Demencia Terv kapcsán. A szakedolgozat célja, hogy számot adjon az egy éves képzésben megszerzett tudásomról és a tanulmányaim során megismert innovatív példákról az idősügyben, amelyekkel a képzés alatt személyesen is találkoztam.

Azért Olaszországot választottam, mert személyesen is tapasztaltam, hogy egyre fejlettebb és egyre több elérhető szolgáltatással élhetnek a demenciával élők és az érintett családtagok (a családtagok, akik saját idős rokonukat gondozzák). Ezeket a jó gyakorlatokat szeretném bemutatni. Úgy gondolom, hogy az olasz Nemzeti Demencia Terv bemutatása azért is indokolt, mert ugyanúgy előregedő országról beszélünk, mind Magyarország, ahol még nem készült Demencia Terv. A Semmelweis Egyetem Interaktív Idősügyi Életút Tanácsadó képzésen megszerzett tudásom alapján, úgy gondolom, hogy ennek az elemzésnek fontos szerepe van abban, hogy tanulmányaim befejeztével a gyakorlatban is aktívan részt tudjak venni a munkahelyemen (Hegyvidéki Szociális Központ) történő feladataim ellátásában és tapasztalataimat be tudjam építeni a feladataimba.

Dolgozatom első fejezetében bemutatom az olaszországi Nemzeti Demencia Tervet, ami azért fontos, mert a Demencia Tervet nemcsak országos, hanem regionális és helyi szinten is kidolgozták. Ezáltal több eltérő jó gyakorlatot és praxist fedezhetünk fel, mint például a venetoi Demencia Térkép, amelyet a második fejezetben mutatok be. A harmadik fejezetben szeretnék megosztani három olyan általam is elolvasott kiadványt, amelyet a demencia témájában írtak és Olaszország minden könyves boltjában megtalálhatóak. A negyedik fejezetben bemutatom az első Demencia Barát Város pilot tervét és projekt születését Abbiategrosso-ban, majd leírom a személyes tapasztalataimat is, hiszen saját

⁷ WHO, *Global action plan on the public health response to Dementia 2017 - 2025*. (2017, December 17). WHO. Retrieved May 4, 2023, from <https://www.who.int/publications/i/item/global-action-plan-on-the-public-health-response-to-dementia-2017---2025>

kezdeményezésekre delegáció szerveződött az XII. kerületi Önkormányzat támogatásával. Egy tanulmányút keretében volt szerencsém személyesen is meglátogatni az első Demencia Barát Várost Olaszországban és erre az útra velem jöttek az Önkormányzat idősügyben dolgozó vezetői is. Az út során félig struktúrált interjúkat készítettem, a Demencia Barát Város kialakításában résztvevő önkormányzati, civil szereplőkkel és szakemberekkel. Az interjú kérdéseket az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Végezetül a záró fejezetben összefoglalom a dolgozatban leírtakat, megosztom a visszajelzéseket az Abbiategrasso-i tanulmány útról és bemutatom azt a 10 pontot, amelyeket szakirodalmi olvasmányaim alapján fontosnak tartok egy Demencia Stratégia létrehozásához.

I. Olaszország Nemzeti Demencia Terve

Olaszország 2014-ben az elsők között készítette el a demencia tervét, a WHO felhívását követően, amelye 2015. január 13-án jelent meg a Hivatalos Közlönyben *Piano Nazionale Demenze - Strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze* (Nemzeti Demencia Terv- A demencia ellátásban történő gondozási folyamatok minőségének és megfelelőségének támogatására és fejlesztésére irányuló stratégiák). A Nemzeti Demencia Tervet, amelyet az olaszok PND-nek rövidítenek, az Egészségügyi Minisztérium dolgozta ki szoros együttműködésben a Istituto Superiore di Sanità-val (Nemzeti Népegészségügyi Központ) és az országban működő három nemzeti betegjogi-és családjogi szervezettel. Annak érdekében, hogy a beavatkozások országszerte egységesek legyenek négy fő célkitűzést határoztak meg:

1. Egészségügyi és szociálpolitikai beavatkozások és intézkedések.
2. Integrált demencia hálózat és irányítás létrehozása.
3. Az ellátás megfelelőségét célzó stratégiák és beavatkozások megvalósítása.
4. Széleskörű tájékoztatás a demenciáról, társadalmi érzékenyítés a megbélyegzés elkerülése és a demenciával élők életminőségének javítása érdekében.⁸

A Nemzeti Demencia Terv keretein belül 2015-ben létrehoztak egy szakértőkből álló állandó kerekasztalt, amelynek feladata, hogy folyamatosan monitorozza és nyomon kövesse a terv átültetését és végrehajtását régió szinten is.

2020-ban ez a demenciával foglalkozó állandó kerekasztal a *Direzione generale della prevenzione di sanità* (Egészségügyi megelőzési főigazgatóság) felügyelete alá került az alábbi feladatokkal:

- figyelemmel kíséri a Nemzeti Demencia Terv és ennek érdekében a terv minden egyes cél kitűzéséhez konkrét mérési mutatókat határoz meg,
- öt évente felülvizsgálja és aktualizálja a Nemzeti Demencia Tervet,

⁸ Adatok az Istituto Superiore di Sanità (Nemzeti Népegészségügyi Központ Olaszországban) honlapjáról. Utolsó módosítás 2022. augusztus 31.
<https://www.iss.it/le-demenze-piano-nazionale-demenze>

- a felmerülő problémák megoldására javaslatokat dolgoz ki,
- mutatók és minőségi kritériumok meghatározása az integrált irányítási hálózat alá tartozó szolgáltatásokra vonatkozóan,
- iránymutatásokat fogalmaz meg a diagnózis közlésének és a betegséggel kapcsolatos tájékoztatás, illetve a hozzájárulás megszerzésének jogilag elfogadott módszereiről,
- etikai szempontok vizsgálata (kezelési irányelvek beleértve a palliatív ellátáshoz való lehetőséget a betegség végső fázisában),
- iránymutatások kidolgozása a demenciával élők és a gondozásban résztvevő szakemberek védelmére,
- a demencia korai felismerésével kapcsolatos kutatások elmélyítése
- a Nemzeti Demencia Tervben az integrált beavatkozások minőségére és megfelelőségére irányuló részek részletes kidolgozása,
- a demenciával élő személyek életminőségének javítását célzó iránymutatások előmozdítása, többek között a megbélyegzés csökkentése, a társadalom figyelmének felkeltésével.

A Demencia Kerekasztal a 2015-2019- ig terjedő időszakban négy minden olaszországi régióra érvényes alapidokumentumot fogalmazott meg.

1. A demencia diagnosztizálása és kezelésére vonatkozó irányelvek.⁹
2. Nemzeti iránymutatás az információs rendszerek használatáról.¹⁰
3. Nemzeti iránymutatások a demencia barát közösségek kialakításához.¹¹
4. Ajánlások a demenciával foglalkozó intézmények vezetőinek.¹²

⁹ A demenciában érintett személy és családja gondozása az integrált irányítás keretében a következőket foglalja magában: a diagnosztikai és terápiás ellátó rendszerbe való bevonás, ahol a szükségletektől és a betegség fázisaitól függően a munkacsoport az érintett személlyel egyetértésben meghatározza a legmegfelelőbb beavatkozásokat, amelyet egy erre kialakított egészségügyi és szociális központ végez.

¹⁰ Egy demenciáról szóló információs rendszer létrehozása a már meglévő folyamatok tovább fejlesztésével, amely támogatja az egyes régiók közötti párbeszédet és amelynek célja, hogy a megfelelőségi és a minőségi mutatók figyelembe vételével monitorozza a páciensek nyomon követését és a beavatkozásokat., támogatja a Nemzeti Demencia Terv megvalósulásának ellenőrzését, támogatja a célzott kutatásokat.

¹¹ A demencia új megközelítési módja túlmutat az orvosi biológiai modellen, amely kizárólag a betegségre összpontosít és nem korlátozódik a hagyományos szociális modellre sem, mivel az nem elég érzékeny a betegséggel élők körülményeire és erőforrásaikra. Az egyén értékére és méltóságának megtartására törekszik fenntartva az emberi jogokat, mint egyenlő jogokkal, kötelességekkel és felelősséggel rendelkező állampolgárokat.

¹² A cél a demenciával élők gondozási és ellátási folyamatának helyes jogi megközelítése. Ebben a dokumentumban felmerül a cselekvőképtelenség és a gondnokok kiejtésének problémája, amely túl sok időt vesz igénybe ezért felkéri a régiókat, hogy helyileg szervezzünk továbbképzéseket a szociális gondozóknak abból a célból, hogy a demenciával élők és családtagjaik megfelelő tájékoztatást kapjanak a jogaik gyakorlásához és ismerjék az esetükben megfelelő jogvédelmi eszközöket.

A felsorolt négy pontból, az egyik legnagyobb prioritással a harmadik ponton dolgoznak, mivel Olaszország Európa egyik legelöregedőbb országa ezáltal egyre magasabb a demenciával élő állampolgárok száma is. Sajnos ez a tendencia nem is fog változni, ezért fontosnak tartják, hogy a demenciával érintett idős emberek teljes értékű, hasznos állampolgárai maradjanak a közösségnek.

A demenciával járó problémák összetettségének tudatosítása és a társadalomra gyakorolt hatása rendkívüli figyelmet igényel az olasz regionális intézmények részéről, amelyek szoros együttműködésben kell, hogy dolgozzanak a családokat segítő vagy képviselő egyesületekkel. A régióknak a demenciával kapcsolatos intézkedéseikbe mielőbb bele kell venniük a demencia barát közösségek kialakítását is, mert az nagyban segíti a terápiás folyamatokat is, hiszen egy demencia barát, érzékenyített közösségben hamarabb felismerik a demencia első jeleit. Ez az iránymutatás, azután született meg, hogy az Egészségügyi Világszervezet 2017-májusában elfogadta a közegészségügyi válasz lépésekről szóló cselekvési tervet (*Globális Cselekvési Terv 2017-2025*).

A Globális Cselekvési Terv 2017-2025 célja, hogy javítsa a demenciával élők és családgondozóik életminőségét és csökkentse a betegség által rájuk nehezedő terheket.

A társadalom figyelmének felkeltése, a demencia elfogadása és megértése, valamint egy befogadó és hozzáférhető szociális környezet kialakítása lehetővé teszi a demenciával élő emberek számára, hogy részt vegyenek és a lehető leghosszabb ideig megőrizzeik életminőségüket és autonómiájukat. (*WHO, Global Action Plan on the Public Health Response to Dementia 2017 - 2025, 2017*)

Mivel a demencia kezelésére a mai napig nem létezik gyógyszeres terápia, amely befolyásolhatná a betegség kimenetelét, az egyetlen gyógyír az, ha a demenciával élő emberek befogadó közösségben élhetnek, amely a diagnózis után támogatni tudná, hogy a társadalom aktív tagjai maradhassanak és ne kelljen lemondaniuk se nekik, sem pedig családtagjaiknak az addig megszokott életszínvonalukról. Ebben fontos szerepe van a már meglévő háziiorvosi szolgáltatnak, az idősgondozóknak és a nappali kluboknak, de önmagában még nem elég, hogy a lehető legjobb életminőséget garantálja egy olyan súlyosan megterhelő állapotú embernek, mint aki demenciával él. Olyan közösségek

építésére van szükség, amelyek képesek befogadni és támogatni a demenciával élőket és hozzátartozóikat és megelőzni a társadalmi elszigetelődésüket.¹³

A problémát Olaszországban az állampolgári jogok oldaláról közelítik meg, ezáltal elkerülhető a demenciával érintettek hátrányos megkülönböztetése és bevonhatók maradnak a róluk szóló döntésekbe, összhangba kerülve így a “Semmit rólunk, nélkülünk” elvvel (egyenlő esélyű hozzáférés eszméjének és gyakorlatának alkalmazása).¹⁴ Egy demencia barát közösség létrehozásának tervezésében a legnagyobb szerepük maguknak a demenciával élő állampolgároknak van, hiszen ők azok, akik jelezni tudják a szükségleteiket, az igényeiket, az érzéseiket és a hétköznapiakban megélt problémáikat ezt személyesen is láthattam és egy későbbi fejezetben fogok róla írni.

¹³ World Health Organization, Global action plan on the public health response to dementia (2017-2025)

¹⁴ ENSZ egyezmény a fogyatékkal élők személyek jogairól (2006. december 13.)

II. A jó gyakorlatok bemutatása

II.1 Veneto régió a demenciával élőkért: A Demencia Térkép (online demencia támogató rendszer)

Olaszországban folyamatosan dolgozzák ki régió szinten is a Nemzeti Demencia Tervet Regionális Demencia Terv néven.

Veneto volt az első régió az országban, amely saját intézkedésekkel hajtotta végre a Nemzeti Demencia tervet. Céljuk a demenciával élők folyamatos gondozása az alábbi 2015-ben hozott intézkedésekkel:

1. Operatív regionális rendszer létrehozása a demencia kezelésére.
2. Multiprofesszionális képzések szervezése a témában.
3. A regionális Alzheimer hálózat állandó kerekasztalának létrehozása.
4. A Kognitív Hanyatlás Központok (*Centri per Decadimento Cognitivo*, rövidített neve CDC) átnevezése Kognitív Hanyatlás és Demencia Központokká (*Centri per i Disturbi Cognitivi e le Demenze*, rövidítve CDCD)¹⁵.

A *Kutatási Innovációs és Egészségügyi Technológia Program (PHRITA)* keretein belül valósult meg az az informatikai rendszer, amellyel létrehozták a demenciával kezelt betegek elektronikus orvosi nyilvántartását. Ez a nyilvántartás azóta a CDCD-k által követett demenciával élő idősök diagnosztizálásának és gondozási folyamatának egyik támogató eszköze. A programot úgy alakították ki, hogy alkalmas legyen arra, hogy az ellátási folyamatokat és a beteg kórtörténetét minden a gondozásában érintett szakember számára hozzáférhetővé tegye. Ezenkívül biztosítsa az ellátás folyamatosságát (minden kezelőorvos látja a kollégája által javasolt terápiás folyamatokat) és lehetővé tegye az adminisztrációs folyamatok láthatóságát is a beteg kezelésében résztvevő szakemberek számára (felírt gyógyszerek, orvosi előjegyzések, rehabilitációk). A programot web alapú alkalmazásként is konfigurálták, amit természetesen kizárólag egészségügyi szervek használhatnak.

Ez az elektronikus beteg dokumentációs rendszer a demenciával élők kezelésére 2015. óta van használatban az egész régióban *CaCEDem rendszer* néven és ez támogatja a

¹⁵ <https://demenze.regione.veneto.it/PDTA/normativa/il-piano-regionale-demenze>

demenciával kapcsolatos információk áramlását, a benne tárolt adatokat pedig a Regionális Szociális - és Egészségpolitikai Megfigyelőközpont dolgozza fel.

A Demencia Térkép egy információs internetes oldal¹⁶, amely abból a célból jött létre, hogy mindenki megtalálja a számára szükséges információkat, mind a beteg, a hozzátartozók a szociális és az egészségügyi dolgozók is. Létrehozása az egyik alap eleme volt a Nemzeti Demencia Tervnek. A térképen mindenki megtalálhatja a hozzá legközelebbi szolgáltatások teljes hálózatát, mint követendő útvonalat a demencia első jeleitől egészen az utolsó fázisig. Segítséget nyújt az egészségügyi dolgozóknak is abban, hogy merre küldjék tovább az őket felkereső betegeket, mi a következő lépés az ellátásban és hol található meg páciens lakóhelyéhez legközelebbi szolgáltatás, ellátás.

Ez egy útvonal, amelyet pontosan lehet követni a “térképen” (azért hívják útvonalnak, illetve térképnek mert olyan grafikai struktúrát használ, amely egy térképre emlékeztet). *Percorso Diagnostico Terapeutico ed Assistenziale* (Diagnosztikai Terápiás és Gondozói Útvonal), rövidített neve PDTA.

A Demencia Térkép az ismeretek, tapasztalatok és a jól bevált gyakorlatok folyamatosan növekvő adatbázisát nyújtja, amely segít a családgondozóknak is megérteni a gondozási folyamatokat és a szolgáltatási hálózatot alkotó szereplők hatásköreit. Mivel az oldal hatalmas mennyiségű információt tartalmaz, az alábbi elrendezéssel (lásd 1. ábra) segítenek abban, hogy mindenki megtalálja a számára éppen aktuális információt.

1. ábra: Demencia térkép online felület kezdő oldala

¹⁶ <https://demenze.regione.veneto.it/home>

Clicca sull'immagine o sul link che ti rappresenta per accedere al percorso ideato per te

Paziente

Familiare_Caregiver

Medico di Famiglia

Infermiere

Psicologo

Medico Specialista del
CDCD

Logopedista

Medico ospedaliero

Assistente familiare
(Badante)

Assistente Sociale

A képek alatt az alábbi elrendezések láthatók balról jobbra haladva:

- Páciens
- Családtag, Caregiver
- Háziorvos
- Ápolók
- Pszichológus
- Idősgyógyász szakorvos
- Logopédus
- Kórházi orvos
- Családgondozó
- Szociális gondozó

Annak ellenére, hogy ezt a részletes térképet Veneto tartomány készítette el és az ottani szociális és egészségügyi hálózatokról ad információt, nem csak az ott élőknek segítség. Tartalma mindenkinek hasznos, akinek demenciával élő hozzátartozója, vagy ellátottja van és útmutatásra van szüksége függetlenül attól, hogy hol él. Minden városban vannak szociális és egészségügyi intézmények. A térkép abban is segít, hogy már az elejétől fogva a megfelelő helyre irányítsa az embereket a megfelelő kérdésekkel. Ugyanígy segít ebben a háziorvosoknak is, akik a térkép segítségével időt spórolnak és egyből tudják, hová irányítsák az időseket és a hozzátartozókat, amint felmerül a lehetséges diagnózis.

Az bezárkózás, elhagyatottság, kétségbeesés legjobb ellenszere az információ. A demencia diagnózis labirintusában pedig nagyon sokat számít, ha az arra rászorulók, azonnal a legmegfelelőbb iránymutatást kapják.

II. 2. Ismeretterjesztő kiadványok

A jó gyakorlatok témakörében nagyon fontosnak tartom, hogy röviden megemlítssem az Olaszországban széles körben könyvesboltokban elérhető könyveket az idősödés, illetve a demencia témájában. Három ilyen könyvet vásároltam meg néhány hónapja és olvastam el.

Az egyik egy regény *La ladra dei cervelli* (Az emlékek rablója). A szövege könnyed és nincs semmilyen didaktikus szándéka mégis sok olvasó ismerheti fel a könyv szereplőiben a saját hétköznapi küzdelmeit és problémáit, akinek van Alzheimerrel vagy demenciával élő rokona a családban. A könyv szerzője neurológus szakorvos és a saját tapasztalatait, betegei és barátai történeteit adja vissza egy szerethető és könnyen olvasható regény formájában.

Alberto észrevette, hogy Cesare megsüketült. Olyan furcsa módon süket: amikor beszélnek hozzá mindig közbevág "hogya?" de miközben elkezdik ismételni újra az elhangzott kérdést már válaszol is közben, ami azt jelenti, hogy már az első alkalommal is hallotta. Mintha több időre lenne szüksége, hogy megértse miről beszélnek. (Scoppetta,2021.).

A történet egy családról szól, ahol a mindenki által imádott nagypapa elkezd egyre furcsábban viselkedni és megkapja az Alzheimer diagnózist. Ezzel a nehéz valósággal szembesülve a család összefog és egyrészt megpróbálják tovább élni a saját életüket, másrészt pedig minél közelebb maradni fizikailag és érzelmileg a beteg nagypapához. A könyv bemutatja egy olasz család mindennapjait a családi vacsoráktól kezdve, a szokásos éves családi tengerparti nyaralásokig, ahová eddig mindig a nagypapa vezette az autót. Hogyan küzdik le ezeket a nehézségeket, hogyan veszik rá a nagypapát, hogy ezen a nyáron ne ő akarjon autót vezetni és hogyan lesz minden egyre nehezebb és múlandóbb, de mégis családban egységes. Kedves, szórakoztató és kalandos egészen az utolsó fejezetig az életvégi kérdésekig.

Apa tudjuk, hogy el tudnál vezetni akár Hamburgig is de ha idén Alberto is szeretne csatlakozni akkor nem szeretnéd ugye, hogy két autóval menjünk le? Ez az egyetlen

alkalom az évben, amikor mindannyian találkozunk és az utazásban pont az legjobb, hogy beszélgethetünk...” (Scoppetta 2021. p. 42).

A másik két könyv gyönyörűen színes kézikönyv. Az egyik a *Caregiving*, családgondozóknak összeállított gyakorlati kézikönyv, amelynek fő célkitűzése, hogy megmutassa, hogy az idős ember nem teher és nem is lehet az. Ebben a kötetben az olvasó választ kap arra, hogy mit jelent megöregedni és milyen szükségletei vannak egy idős embernek, hogy minél tovább megőrizze a pszicho-fizikai egészségét. Mit kell tenni, ha már nem olyan aktív, vagy megbetegszik, hogyan beszéljünk vele és hogyan gondozzuk, hogy ne érezze úgy, hogy elveszíti a méltóságát. A jelenlét fontossága a könyv kulcsa, de ezenkívül tele van hasznos információkkal minden területen, ami az idősgondozáshoz kapcsolódik. A könyv végén még receptfüzet is található az idősök megfelelő étrendjéhez.

Gondolkodni, emlékezni, beszélgetni. De sétálni, futni és sokat nevetni is. Számos tevékenység járul hozzá életünk szimfóniájának megteremtéséhez, amelyet egy kivételesen tehetséges karmester irányít: az agyunk. A caregiver feladata az, hogy ezt a szimfóniát egyensúlyban tartsa és megvédje. (Mereta et al., 2022, p.37)

A harmadik könyv, amelynek címe *Io sono l'Alzheimer* (Én vagyok az Alzheimer), egy újságíró által írt gyakorlati útmutató kézikönyv hasonló stílusban, mint a *Caregiving* de ez inkább a családtagoknak szól. Az egyik legfontosabb része a könyvnek a részletes útmutató képekkel, hogy hogyan rendezzünk be egy demencia barát lakást, mik a legfontosabb szempontok egy számukra biztonságos konyha elrendezéséhez, milyen legyen a fürdőszoba, milyen színeket használjunk, miért kell a fehér berendezéseket színes matricával ellátni. Abban is tanácsot ad, hogy hogyan kell elrendezni a ruhásszekrényt, illetve, hogy hogyan helyezzünk el emlékképeket a nappali falára, ami segíti a demenciával élőket az emlékezésben. Természetesen ennek a könyvnek is az a célja, hogy az idős embert segítse abban, hogy minél tovább a saját lakókörnyezetében és közösségében maradjon. “Az Alzheimer -kórral élők szükségleteinek megértése, az élettapasztalatainak átélése, az érzelmi közelség megteremtése és ezzel egyidejűleg a megfelelő információk átadása sokat számíthat és nemcsak az idős ember, hanem a családja életminőségét is javíthatja.” (Recanatini, 2019.)

III. Az első Demencia Barát Város Olaszországban: Abbiategrasso pilot terve és tapasztalatai a demencia barát közösség létrehozásában

A demencia barát közösség olyan város, település vagy falu, ahol a demenciával élő embereket megértik, tisztelik és támogatják.

A közösségben az emberek ismerik és megértik a demenciát így a betegségben érintett személyek továbbra is úgy élhetnek, ahogyan szeretnék saját lakóhelyükön és közösségükben. (<https://www.alzheimers.org.uk/get-involved/dementia-friendly-communities/what-dementia-friendly-community>).

Az elmúlt években több országban létrehozott Demencia Barát Közösségek közül sokak tapasztalati megtalálhatóak az alábbi dokumentumban: *Evidence review of Dementia Friendly Communities – European Joint Action on 7 Dementia*¹⁷ Ez a munka több mint 70 tudományos és nem tudományos cikket tartalmaz, ezen kívül betekintést nyerhetünk fókuszcsoportokba és interjúkba, amelyeket demenciával élő idősökkel készítettek és a kérdőívekbe.

A nemzeti iránymutatások a demencia barát közösségek építéséhez című dokumentum javaslatai a Demencia Barát Város létrehozásához:

- Felhívni a közösség figyelmét a demencia problémáira és annak megértésére.
- A demenciával kapcsolatos társadalmi előítéletek enyhítése.
- A betegséggel élőket és családtagjaikat is aktívan be kell vonni a társadalmi változások folyamataiba.
- A demenciával élő személy megfelelő gondozásának és támogatásának elősegítése.
- Az igényeknek megfelelő és akadálymentesen hozzáférhető szabadidős, kulturális és szociális tevékenységek szervezése.
- Barátságos városi környezet kialakítása.
- A szociális és jóléti szolgáltatások rugalmasabbá tétele.

Ezek a célkitűzések két fő területre csoportosíthatók, amelyek a támogatandó intézkedéseket határozzák meg egy demencia barát közösségen belül:

¹⁷ European Commission. (2017, November 17). Evidence Review of Dementia Friendly Communities – European Joint Action on Dementia. Retrieved May 5, 2023, from <https://ec.europa.eu/research/participants/documents/downloadPublic?documentIds=080166e5b7162d29&apId=PPGMS>

- A demenciával kapcsolatos szemléletváltás előmozdítása: képzések és ismeretterjesztés a helyi rendőrség, a boltosok, gyógyszerári dolgozók, polgármesteri hivatalban dolgozó ügyintézők körében.
- A betegségben érintettek és családtagjaik támogatása, segítése: ilyen típusú intézkedések azok, amelyek elősegítik a demenciával élők gyors és hatékony információhoz, egészségügyi ellátáshoz és sürgősségi ellátáshoz jutását, a család gondozók képzését, tanácsadás és támogatás a mindennapi életben.

A WHO nyolc fő kritériuma, amelyekkel egy településnek rendelkeznie kell egy demencia barát közösség létrehozásához:

1. otthoni környezet
2. társadalmi kezdeményezésekben való részvétel
3. társadalmi integráció
4. polgári szerepvállalás és foglalkoztatás
5. kommunikáció és információ
6. közösségi támogatás, szociális és egészségügyi szolgáltatások
7. szabadtéri terek és épületek
8. közlekedés (közúti, vasúti, tömegközlekedés. légitömegközlekedés).

Ezek a területek egy közösség életének minden aspektusát érintik, beleértve a demenciával élő személyek legfontosabb szükségleteit, mint például az akadálymentes, jól megközelíthető, biztonságos otthon, jó közlekedés, szabadidős és rekreációs lehetőségek, a sürgősségi és egészségügyi ellátás. Egy demencia barát közösségnek az a feladata, hogy érzékenyítse a társadalom minden rétegét bevonva az azokat a vállalatokat, társadalmi rétegeket, kereskedőket is, akiknek nincsen kapcsolata a demenciával élő személyekkel.

Abbiategrosso elsőként kapott támogatást a Demencia Barát Város létrehozására a Federazione Alzheimer Italia támogatásával. Egy 32.000 fős lakosú kisvárosról van szó Milánó megyében, amely magas szintű társadalmi tőkével rendelkezik, magas az önkéntesek aránya és jó infrastruktúrával rendelkező város, mivel gyalogosan és biciklivel is bejárható.

A projektet mind a város vezetése, mind a megyeszékhely egyöntetűleg támogatta és a helyi Egészségügyi Hatósággal, a Pszichogeriatríai Társasággal, illetve a Golgi-Cenci Alapítvánnyal közösen valósították meg.

Céljuk az volt, hogy létrehozzanak egy városon belüli közösséget, amely szolidaritást vállal a városban demenciával élő polgárokkal és családtagjaikkal egy az Egyesült Királyságban már korábban több helyen megvalósult mintákat követve (hivatkozás: link lábjegyzetbe). A projekt fókuszában a demenciával élő idős emberek vannak elsősorban, akiket aktívan be is vontak a projekt kidolgozásának minden részébe. továbbá bevonták a családgondozókat és minden olyan szervezetet, amely a demenciával élőket segíteni tudja.

Az egész projekt egy teljes társadalmi és kulturális innováció folyamata annak érdekében, hogy a demenciával élő emberek megőrizhessék az emberi és az állampolgári méltóságukat a betegség diagnózisa után is, amikor a legtöbben inkább bezárkóznak és elszigetelődnek.

A projekt 2016 -ban indult el és az alábbi négy lépéssorozatból állt:

2016.tavaszi

Fókuszcsoporthoz és feltáró interjúkat a demenciával élőkkel és családgondozóikkal.

Hogyan érezte magát a diagnózis után? Hogyan változott meg az élete?

Hogyan élnek a közösségben, milyen tevékenységet szeretnének végezni együtt a hozzátartozókkal, vagy milyen tevékenységet tudnak együtt végezni?

Ezeket a kérdéseket feltették a családnak és a demenciában érintetteknek is.

2016. nyár

Kérdőívek kiküldése a családgondozóknak. Ebben főleg arra voltak kíváncsiak milyen segítséget kapnak, mire van szükségük, hogy könnyebbé tegyék a hétköznapjaikat. Ezekre a kérdőívekre a megkérdezettek több, mint 60%-a válaszolt.

2016. ősz

Nyilvános rendezvények DFC (Dementia Friendly Community) kezdeményezés megismertetésére és népszerűsítésére.

2016. tél

Neuropszichológus csoport által végzett mélyinterjúkat demenciával élő emberekkel. Nem csak a családtagok és gondozók véleményét akarták felmérni, hanem a demenciával élőket is.

A felmérések alapján a visszaküldött válaszokból az derült ki, hogy a többségnek nem voltak különleges vágyai és nem volt szükségük semmi másra csak arra, hogy továbbra is a megszokott normális életüket élhessék és ehhez biztosítsák a feltételeket.¹⁸

A felmérések és a kérdőívek feldolgozása után a családgondozóknak a Federazione Alzheimer Italia és a Golgi- Cenci Alapítvány egy négy alkalmas tanfolyamot hirdetett, amelyre olyan nagyszámú jelentkezés érkezett, hogy a szervezőknek várólistát kellett létrehozni, majd egy későbbi időpontban újra megtartani a négy alkalmat, hogy mindenki számára elérhető legyen. Fontos szempont volt, hogy a családgondozók teljes körű információhoz jussanak a demenciával kapcsolatban ezért a tanfolyamot, orvosok, pszichológusok, dietetikusok és ügyvédek tartották.

Mivel egy társadalmi szintű problémáról volt szó, a szervezők folyamatosan előadásokat tartottak a város iskoláiban és a városban található egyesületeknél.

Kiscsoportos foglalkozás keretei között kiképezték a teljes városi rendőr állományt, és a polgármesteri hivatal ügyintézőit is. Mindannyian oklevelet kaptak a képzés elvégzéséről. A tanfolyamon azt tanulták meg, hogy hogyan ismerjék fel demenciával élőket, hogyan segítsenek nekik kommunikálni, hogyan nyugtassák meg stb.

Ezeknek a képzéseknek az volt a célja, hogy felismerjék, ha valakinek a demencia miatt van nehézsége az ügyei intézésében, kellő empátiával és szakszerűen tudjanak a segítségükre lenni.

Ezek a programok olyan jól sikerültek, hogy 2017-ben sikerült a város kereskedőit is megszólítani, akik szintén nagy számban vettek részt a tanfolyamokon. Korábban az volt inkább a tapasztalat, hogy ha a bolt tulajdonosokat valamilyen érzékenyítő tanfolyamra hívták akkor nem nagyon jelentek meg. A képzések alatt az is kiderült, hogyan sokan személyesen érintettek a problémában és így lehetőségük volt arra is, hogy megoszthassák a tapasztalataikat egymás között.

A városi könyvtár és az idősekkel foglalkozó egyesületek is bekapcsolódtak a projektbe. Az *Associazione di Terza età* (Harmadik Kor Egyesület) például több, mint ezer idősnek szervez programokat. A mozgásos foglalkozásokra pedig a demenciával élőknek is van lehetőségük beiratkozni.

¹⁸ Egy idős ember megszokott normális élete Olaszországban a következőket jelenti általában: elmehelesen sétálni, séta közben ihasson egy kávét a bárban, beszélgethessen az ismerőseivel és elmehelesen a helyi piacra bevásárolni). Az eddigi életüket szerették volna "megőrizni" ehhez pedig arra volt szükségük, hogy ne kelljen szégyenkezniük az utcán, ha esetleg szokatlanul viselkednek, érezzék, hogy biztonságban vannak és ne utasítsák el őket, ha esetleg segítségre van szükségük.

Egyre több gyógyszertár is csatlakozott a kezdeményezéshez, a gyógyszerészek is részt vesznek a tanfolyamokon, amely után a gyógyszertár is Dementia Friendly logót kap.

A következő években a helyi gimnázium is csatlakozott és mind a tanárok, mind az iskola diákjai aktívan részt vesznek a demenciával élő idősöknek szervezett programokban, mint például a múzeum látogatások, ahol a diákok kísérik az időseket a részükre szervezett kiscsoportos vezetett tárlatokra.

Ez a lehetőség egyébként egyre több helyen létezik. Legutóbb Firenzében találkoztam vele, ahol a program Alzheimer Múzeumok¹⁹ néven ismert és az a célja, hogy a demenciával élő emberek újra felfedezhessék a megismerés örömét és kifejezhessék érzékenységüket és érdeklődésüket, a művészet kommunikációs eszközként való felhasználásával kiscsoportos, vezetett múzeumlátogatások alkalmával.

Abbiategrosso kezdeményezése mára már országos projektté nőtte ki magát, amelynek címe *Linee di indirizzo nazionali per la costruzione di “Comunità Amiche per le persone con demenza”*²⁰ (nemzeti iránymutatások a demencia barát közösségek építéséhez).

¹⁹ <https://www.museitoscanialzheimer.org/en/>

²⁰ <https://www.regioni.it/home/comunita-amiche-persone-con-demenza-proposte-per-linee-guida-2502/>

IV. Tanulmányút az első olaszországi Demencia Barát Városban

A Hegyvidéki Önkormányzat szívügyének tekinti a demencia problémáját és céljául tűzte ki, hogy felkészül a WHO által jelzett egyre súlyosbodó problémák kezelésére és a demencia barát közösség létrehozására.²¹ Fontosnak tartja a demenciával kapcsolatos ismeretek bővítését, a közösségben való ismeretterjesztést és a betegséggel kapcsolatos stigmák visszaszorítását.

Miután bemutattam az idősügyben dolgozó kollégáimnak és intézményvezetőknek Abbiategrasso jó gyakorlatait, 2023 áprilisában delegációt szerveztünk, és elutaztunk Abbiategrasso-ba.

Az utazók között volt a XII. kerület Alpolgármestere, a Népjóléti Iroda vezetője, a Hegyvidéki Kulturális Szalon vezetője, a Hegyvidéki Szociális Központ vezetője, Az Alzheimer Café kerületi megalapítója és a kerület idősügyi referense és az Egészségügyi és Szociális bizottság elnöke, választott kerületi képviselő, neurológus szakorvos.

Abbiategrasso Polgármestere, a vele készített interjúban elmondta, hogy a Demencia Barát Város létrehozásában a legfontosabb szerepe a Golgi-Cenci alapítványnak volt, amelynek elődje XVIII. századtól működik a városban. Az alapítvány régi épületei egy zárt várost alkottak a városon belül, amelyet 1785-ben alapítottak egy kolostor épületéből és itt helyezték el a mentális betegséggel élőket, akikről úgy gondolták, hogy gyógyíthatatlanok, illetve a “furcsán viselkedő” időseket is ebbe az intézménybe zárták.

²¹ A demencia ellátás a 2019-es Hegyvidéki Esélyegyenlőségi Programban még hiányosságként és megoldandó problémaként került elő. Azóta ezen a területen is fontos lépéseket tett a helyi Önkormányzat. Az Alpolgármester asszonytól és a Népjóléti Iroda vezetőjétől megtudtam, hogy az Önkormányzat. 2022 májusában a Normafa Gondozási Központ Integrált Nappali Ellátásként nyílt meg újra a Covid járvány okozta lezárások után. Az átalakítás és korszerűsítés lehetővé tette, hogy demenciával élők nappali ellátását biztosítani tudják együtt a nappali ellátásban részt vevő normál egészségi állapotban lévő idősekkel. Ezzel céluk az integráció erősítése, a demenciához kapcsolódó stigma csökkentése is. 2020-ban a Hegyvidéki Szociális Központban dolgozó gondozók számára lehetővé tették, hogy elvégezzék a demencia gondozó képzést, mert azt tapasztalták, hogy a házi segítségnyújtást igénybe vevők körében is egyre magasabb a demenciával élők száma, akiknek ellátása speciális ismereteket követel. A demenciával élők és hozzátartozóik támogatása fontos terület, mivel a lakosság elöregedésével és a lakosságon belüli arányuk növekedésével egyre magasabb lesz az érintettek száma., ezért önként vállalt feladatként Demencia Irodát hoztak létre a Hegyvidéki Szociális Központon belül, majd 2020. decemberében integrálták a Népjóléti Irodán belül létrehozott idősügyi referens munkakörébe, akinek feladata többek között a családi gondozók információval való ellátása, a hálózatépítés, a társadalmi érzékenyítés a témával kapcsolatban, valamint a prevenció támogatása. A hozzátartozóknak szóló tanácsadáson kívül kommunikációs tréninget szerveztek az önkormányzatnál dolgozó kollégáknak, foglalkoztató füzetet szerkesztettek demenciával élőknek, mini könyvtárat hoztak létre, ahonnan ingyenesen kölcsönözhetőek az ápolást segítő szakkönyvek. A Hegyvidéki Kulturális Szalonban 2018 óta folyamatosan működik Alzheimer Café is.

Az épületek egy zárt négyzetet alkottak, ahová nem lehetett belátni, hogy senki se lássa az ott élőket és ők se tudjanak senkivel kapcsolatba kerülni a falakon kívülről. Az épület azóta szerencsére teljesen átalakult és a demenciával élő gondozottaknak ad otthont, illetve, itt kapják meg a bejárók is a szükséges egészségügyi és szociális ellátást. Az épület hatalmas ablakokkal rendelkezik minden oldalról, ahonnan a bent lakók rálátnak a piacra és az utcára.

Nevét Camillo Golgi kutató orvosról kapta, aki az 1800-as évek végén két évig vezette az pszichiátriai intézményt és az ottani kis konyhájában alakította ki azt laboratóriumot, ahol az idegszövet fémionokkal történő festésével kísérletezett, amelynek eredményeképp olyan módszert fedezett fel, amellyel néhány tetszőleges idegsejt teljes egészében láthatóvá válik. Ezzel a módszerrel a világon elsőként tanulmányozhatta az idegsejtek lefutását az agyban. Ezt a folyamatot hívják Golgi festésnek. Kutatásainak eredményeit orvosi Nobel díjjal ismerték el 1906-ban.

Megkérdeztem, hogy mit csinálnának másképp, ha újra kezdenék a Demencia Barát Város pilótatervét: a Polgármester Úr elmondta, hogy a kezdeteknél még nem volt jelen, mert a pilótatervet még az előző városvezetéssel indította az alapítvány és az Olaszországi Alzheimer Szövetség. Két évvel később örömmel folytatta a munkát, mert látta, hogy van értelme és egyre többen vesznek részt a programban. Visszagondolva semmit nem csinálna másképpen, hiszen a projekt jól működik az elejétől fogva és nagyon sokan melle álltak, hogy támogassák anyagilag is.

Nemcsak ő, hanem a város többi vezetője is folyamatosan azon dolgozik, hogy a projektben minden megvalósulhasson, amit a szakemberek javasolnak és amire az időseknek szükségük van ahhoz, hogy a lehető legtávolab az otthonukban és a közösségben maradhassanak.

Jelenlegi terveik között szerepel, hogy olyan térképek és jelek kerüljenek a város utcáira, amelyek segítik a demenciával élőket a tájékozódásban. A helyi gimnázium tanulóit is bevonták, akik a piacon megkérdezték az időseket, hogy melyek azok az útvonalak, amelyeken a legkönnyebben jutnak el a piacra és milyen nehézségekkel találkoznak útközben.

A fiatalok bejárták a várost és minden lehetséges akadályt feljegyezték. Ennek kiértékelése folyik jelenleg. Ez alapján szeretnék kihelyezni a jelzéseket és létrehozni egy telefonos applikációt is, amely a demenciával élőket segíti a tájékozódásban a városon belül.

A piac évszázadok óta és jelenleg is a városlakók legfontosabb közösségi tere. Hetente kétszer van piac Abbiategrasso-ban, ilyenkor az idősek is mindenképp kimozdulnak otthonról, hogy találkozhassanak ismerőseikkel.

Fontosnak tartotta még elmondani, hogy nagyon örülnek a Budapesti érdeklődésnek és örömmel várják a jövőbeni együttműködést, hiszen az a cél, hogy minél több demencia barát közösség jöjjön létre Európában és a világ többi országában. Nagyon szívesen segítenek a tapasztalataikkal és ők is örömmel fogadják más városok ötleteit, jó gyakorlatait. Abbiategrasso Demencia Barát Várossá válása óta már közel 50 olaszországi város kapta meg ezt a címet. Legutóbb Triesztnek és Luccának segítettek ebben, Bari pedig a Demencia Barát Világváros címet is megkapta.

Abbiategrasso erőssége az itt működő Golgi-Cenci Alapítvány. Jelenléte volt a fő mozgató rugója annak, hogy a Federazione Alzheimer Italia ezt a várost választotta a Demencia Barát Város pilóta tervének megvalósításához.

Az alapítványt 2007-ben alapította Aldo Cenci vállalkozó, aki feleségével együtt az egész vagyont felajánlotta az itt folyó kutatások támogatására. Az alapítvány legfőbb célja az agy öregedésével kapcsolatos tudományos kutatások végzése, összpontosítva a normális agyi öregedés mechanizmusaira és az idősek kognitív és motoros hanyatlásáért felelős folyamataira abból a célból, hogy ezekre a problémákra idővel orvosi kezelést találjanak. Fontosnak tartja, hogy az idősgondozás és a tudományos kutatás világa szorosan együttműködjön az újabb ismeretek és innovációs megoldások elterjesztése érdekében.

Az alapítvány három fő irányvonalat határozott meg az agy öregedésének kutatására:

1. neuropszichológiai, viselkedési és szociális háttér vizsgálata,
2. az alapvető biológiai, genetikai és biokémiai folyamatok vizsgálata,
3. funkcionális kapcsolatok vizsgálata anatómiai-patológiai és szövettani konnotációkkal és biomorfológiai elváltozásokkal az agyszövetben.

A laboratórium épülete közvetlenül, a demenciával élő időseket kezelő bentlakásos és nappali ellátás, illetve korházi ellátás épületei mellett található. Az alapítvány igazgatója Dr. Antonio Guaita vezetett körbe minket a laboratórium három szintjén és mutatta meg, hogyan dolgoznak. Az intézet legfelső emeletén található a *Brain Bank* és a neuropatológiai labor.

A *Brain Bank*, a donorok által a haláluk után felajánlott agyszöveteket tárolja az öregedés tudományos kutatása céljából. Elsősorban az egészségesen megöregedett agyszöveteket vizsgálják, hogy a későbbiekben összehasonlítsák a beteg szövetekkel. Ez egy innovatív neuropatológiai és neurobiológiai projekt, amely egyedülálló Olaszországban. Kutatásaik eredményeit az egész világon elismerik és a legjobb orvosi folyóiratokban publikálják. A *Brain Bank*ban található minden agyszövetben többek között az Alzheimer kórra, a frontotemporális demenciára vagy a parkinson kórra jellemző fehérje felhalmozódásokat keresik.

Hogyan lesz valakiből “agydonor”?

Abbiategrasso idős lakosságának hosszú távú megfigyelése és a demencia lefolyásának követése 2009-ben kezdődött a *Invecchiamento Celebrale ad Abbiategrasso* (Abbiategrasso agyi öregedése) projekt keretein belül. A város lakosai közül felkeresték az 1935 és 1939 között születetteket, hogy felmérjék a pszichofizikai állapotukat és feltárják a demencia lehetséges rizikó faktorait. 1644 kiválasztott lakosból 1321 vett részt a vizsgálatokon, amely vérvizsgálatból, kérdőíves vizsgálatból, általános orvosi vizsgálatból és neuropszichológiai tesztekkel állt. Az egész vizsgálat összesen három órát vett igénybe. 2009-óta több mint háromezer idős vett részt az *Invecchiamento Celebrale ad Abbiategrasso* projektben. Mindenkit életük végéig kísérnek, gondozzák őket és monitorozzák az állapotukat. Sokan közülük pedig haláluk után felajánlották az agyszövetüket további kutatás céljából. A Covid járvány alatt sok időst elvesztettek ők is, jelenleg körülbelül hatszáz fő vesz részt a projektben.

A Covid-19 járvány idején hogyan tudták a demenciával élők igényeit kielégíteni és hogyan tudott működni a laboratórium?

2020 februárjától nem tudtuk folytatni az idősek fizikai felmérését. Újra kellett szerveznünk a már jól működő gyakorlatokat, hogy tovább folytathassuk a munkát. A földszinten működő pszichológiai, szociális és orvosi részleg áttért az telemedicinára és több mint 200 telefonhívással oldották meg a programban résztvevők és újonnan csatlakozni akarók kérdőíveinek kitöltését, néhányukat, ha szükséges volt otthonukban is meglátogatták az alapítvány orvosai.

Kutató orvosaink együttműködtek a Paviai Egyetem Igazságügyi Orvostan Tanszékével, így volt lehetőségünk kilenc Sars-Covid 19 fertőzésben elhunyt páciens agyszövetének vizsgálatára. E vizsgálatok eredményei túlmutatnak a Covid-19 összefüggésein és felbecsülhetetlen eredmények születtek arról, hogy hogyan alakul ki a gyulladás az agyszövetben melyek fontos kiindulópontjai lettek további jövőbeni vizsgálatoknak és kutatásoknak. Bebizonyítottuk, hogy a Covid-19 fertőzés előrehaladtával az időseknél bekövetkező zavart állapot “delirium” nagyban megnövelte a halálozási okokat és mivel a Paviai Egyetem jóvoltából lehetőségünk nyílt az agyszövetek post mortem vizsgálatára, a kutatóink azt is megállapíthatták a világon először, hogy az agyszöveteket a Sars-Covid 19 vírus által okozott gyulladás károsította ugyan, de az agyszövetekben nem volt kimutatható a vírus jelenléte.

Pszichológusaink, szociális munkásaink, gondozóink az otthonukban elszigetelve dolgoztak, de mégsem hagyták magukra a város idős lakosságát. Online kommunikációra váltottak és több száz telefonhívással és videóhívásokkal tartották a kapcsolatot, hogy enyhítsék az idősek magányát.

A laboratórium részletes és mindenre kiterjedő bemutatója után a földszinten várt ránk Dr. Silvia Vitali neurológus orvos, aki az elejétől fogva vezette a Demencia Barát Város közösségi összefogás részét²², és Dr. Laura Pettinato neuropszichológus, aki jelenleg a területi referense a fiatalokat és időseket összehozó érzékenyítő projekteknek.

Részletesen bemutatták, hogyan jött létre az első Demencia Barát Város Olaszországban, hogyan dolgoztak és mik az elengedhetetlen pontjai egy ilyen projektnek, amelynek itt is az első és legfontosabb célja a demenciával szembeni társadalmi megbélyegzés csökkentése. Természetesen itt sok kérdésemre választ kaptam.

Mi jelent Demencia Barát Várossá válni?

Demencia barát várossá válni azt jelenti, hogy a demenciával élő idősek és családjaik számára egy befogadó társadalomról alkotott közös jövőképen osztozunk és együtt azon dolgozunk, hogy közösségünk lakókörnyezetét olyan várossá alakítsuk, ahol:

- a demenciával élők részt vesznek és helyet kapnak a közösség életében,

²² azóta nyugdíjba ment, de önkéntesként továbbra is rész vesz a feladatokban

- a demenciával élőket tisztelik, szabadon és méltóságban élhetnek, egyenlő bánásmódban részesülnek, jogaikat gyakorolhatják, akadálymentes hozzáférést kapnak a szolgáltatásokhoz és a közösségi helyekhez és megfelelő életminőségben élhetnek,
- megbélyegzés, megkülönböztetés, kizsákmányolás, visszaélés nélkül támogatják őket mindennapi életükben.

Mik a főbb cselekvési területek, mire van szükség egy településen, hogy Demencia Barát legyen?

Ahhoz, hogy a projekt sikeres legyen az alábbi cselekvési területekre van szükség, de nem kell, hogy minden terület jelen legyen. Abbiategrosso a 2. számú ábrán bemutatott, kékkel jelzett cselekvési területekre építette fel a projektet.

2. számú ábra: Demencia Barát Várossá válás cselekvési területei

Minden cselekvési terület kezdeti meghatározó pontja az volt, hogy megkérdezték a demenciával élőket és családtagjaikat, arról, hogy milyen igényeik vannak, mi az, ami fontos számukra, mik a kívánságaik, milyen nehézségekkel néznek szembe a mindennapokban. A felméréshez kérdőíveket használtak, melyet pszichológusok állítottak össze. Természetesen a demenciával élők a pszichológusok segítségével töltötték ki a kérdőíveket. A kérdőívek feldolgozása során az derült ki, hogy a demenciával élő idősök ugyanazt szeretnék, amit a családtagjaik is. Arra kérdésre, hogy mik a kívánságaik a demenciával élők és a családtagok is a következőket válaszolták: fenntarthatassák az eddigi normális életvitelüket, kommunikálhassanak, sétálhassanak a városban piacra mehessenek, rész vehessenek a közösségi életben és a rekreációs foglalkozásokon.

Arra kérdésre, hogy milyen nehézségeik vannak a mindennapokban a családtagok az alábbi válaszokat adták: szükség van kísérőre, biztonsági problémák, viselkedési problémák, eltévedés, bolyongás, városi akadályok (nem megfelelő tömegközlekedés, nyilvános illemhelyek hiánya, pihenőhelyek, padok hiánya).

A demenciával élők erre a kérdésre az alábbi válaszokkal feleltek: motiváció elvesztése, viselkedési problémák, városi akadályok (padok hiánya, nem megfelelő tömegközlekedés)²³.

A kérdőíveket figyelembevéve kezdték el ezek után a városban a demencia érzékenyítő tanfolyamokat, amelyeket erre szakosodott szakemberek tartottak és amelyekről már írtam a II. fejezetben, hogy ezek kiknek szóltak. A tanfolyam tematikája a családtagok részére az alábbi négy alkalomból állt, mindegyiket a témában jártas orvos, jogász, pszichológus és dietetikus tartotta:

- Az Alzheimer és a demencia. Mi az, amit eddig tudunk a betegségről és a lehetséges megelőzésről és kezelési módokról,
- viselkedési zavarok a demenciával élő idősöknél, a beteg és a család közötti kapcsolat,
- fogászati problémák a demenciával élő pácienseknél

²³ Az a cél, hogy a biztonságérzet megmaradjon. "Tévhit azt gondolni, hogy a kognitív hanyatlással élő betegek irracionális elvárásai vannak. Valójában az alapszükségletekre koncentrálódik az a komfortzóna, ahol a beteg magatartása egyensúlyban tartható, kezelhető. A demenciabarát környezet úgy is tekinthető, mint „egy plusz fő ápolói személyzet”, mert segítségével a beteg kevésbé zavart, viselkedése kiszámíthatóbb, együttműködőbb a terápiát és a gondozást nyújtó ápolói személyzet felé." (Terápiás intervenciók a demencia gondozásban, Idős ellátási munkacsoport, Magyar Máltai szeretetszolgálat, 2019)

- táplálkozási nehézségek
- jogi kérdések és szempontok az Alzheimer kórral és a demenciával élők esetében.

Ezek a lépések együttesen adták a módszertani alapot a Demencia Barát Város létrehozásához. Az általuk kidolgozott módszertan 2021 óta a WHO honlapján is szerepel, mint irányadó módszertan minden jövőbeli Demencia Barát Közösség létrehozásához. Silvia és Laura fontosnak tartották elmondani, hogy nem egyedül dolgoznak. Szoros együttműködés van, a házi orvosok, nappali intézmények, pszichológusok, gyógytornászok, a kórházban dolgozó geriátriai szakorvosok, az önkormányzat között, akik folyamatosan visszajelzést adnak egymásnak, illetve az újonnan érkezett pácienseket az első megjelenő problémától vagy jelzéstől a megfelelő helyre irányítják.

Ez az összefogás a kulcsa annak, hogy sikeres lehessen egy hasonló projekt. Természetesen szükség van anyagi forrásokra is, amelyeket pályázatok útján szereznek.

A projekt természeténél fogva folyamatosan növekszik és újabb elemekkel bővült és újabb jövőbeni tervek készülnek.

A Bachelet Gimnázium 2017-es bevonása nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a demencia barát közösség egyre szélesebb körben elterjedjen, újabb kapukat és lehetőségeket nyitva a jövőben. 2017-ben első körben a tanárok és az iskola igazgatója részére tartottak demencia érzékenyítő foglalkozásokat, majd az ő segítségével vonták be a felsőbb évfolyamos diákokat a projektbe.

A képzési és érzékenyítési folyamat az iskola diákjait mára már a projekt aktív és elengedhetetlen szereplőivé tette. 2019 óta minden évben flashmobbal hívják fel a figyelmet Abbiategrosso utcáin a demenciára. Több mint 300 kérdőívet töltettek ki a piacon és a városban az idősokkal és ennek feldolgozása után ők tervezték meg a város utcáinak akadálymentesítését, támogatva a demenciával élők közösségben való részvételét. Nagy szerepük van a demencia érzékenyítésben is a social media segítségével.

2023 óta már a tizedikes diákok is részt vesznek a programban, akiknek tutorjai a végzősök lettek. A diákok a tanfolyam elvégzése és a kérdőívek kitöltése után Demencia Barát Oklevelet kapnak az Önkormányzattól.

A gyerekeket az alapítványnál dolgozó pszichológusok segítik és fogják össze, köztük a minket vendégül látó Dr. Laura Pettinato, akinek jóvoltából és a Polgármester Úr meghívására, részt vehettünk azon a konferencián, ahol a diákok és egy tanárunk beszámoltak a tapasztalatokról. A konferencia címe *“I ragazzi amici delle persone con demenza”* (A fiatalok a demenciával élők barátai).

Ezen a konferencián elhangzott, hogy mennyire fontos, hogy a szociális érzékenyítés fiatal korban megtörténjen. A szociálisan érzékeny fiataloknak sokkal erősebb lesz a megküzdési stratégiájuk felnőtt korukban és az így kialakított viselkedés kultúrájukkal pozitív hatást gyakorolnak az egész közösségre. Ezenkívül növeli az önbizalmukat és pozitívan befolyásolja az önértékelésüket.

A diákok nemcsak a kérdőívek kitöltésében és flashmobok szervezésében segítenek, hanem az időseknek szervezett programokon is részt vesznek, mint például a könyvtári vagy a múzeumi programok. A múzeumokban segítenek a demenciával élőknek megérteni a tárlatvezetőt, ikonográfiákat készítenek, hogy segítsék őket az emlékezésben.

Az egyik most futó programja a helyi könyvtárnak, amelyben külön a demenciával élőknek kialakított részleg is található az "Elveszett emlékek nyomában" nevű program, amely lehetőséget ad a demenciával élőknek és családtagjaiknak, hogy találkozhassanak és elmesélhessék saját személyes történeteiket múltból, tradíciókról és szokásokról.

Ennek a programnak a célja a demenciával élő személy önértékének és identitásának megerősítése a szemantikus és epizodikus emlékezet stimulálásán keresztül szocializációs kontextusban, a kapcsolatok egyensúlyának helyreállítása "EGYÜTT TEGYÜNK", a kompetencia visszaadása a demenciával élőknek (ne csak azt lássuk, ami elveszett, hanem amit még adni tud), lehetőséget adni a demenciával élő időseknek, hogy önállóan átadhassa tudását a fiatalabb generációnak.

A konferencián felszólaló gimnáziumi tanár számomra legfontosabb üzenete: "a demencia képzés egy út, amelyen, ha végig megyünk megértjük az emlékezés jelentését. Létrehozunk egy oktató-nevelő közösséget, amely megtanítja a fiatalokat hogyan hozzanak létre egy olyan szociális hálót, amely megvédi a családokat és a benne élő időseket."

A felszólaló diákok közül mindannyian azt mondták, hogy nagyon pozitív élmény volt az idősekkel való együttlét. Nem is gondolták volna, hogy ilyen sokat tanulhatnak tőlük. Az egyik tizedikes lány, azt mesélte, hogy ő először nem akart részt venni a programban mert a nagymamája is demenciával élt és nagyon agresszív volt, de kíváncsi volt a programra és arra, hogy ő mit tud adni másoknak, mivel tud segíteni. "Miért ne adjak még egy esélyt? Nagylány vagyok már, úgysem lehet letagadni a valóságot, amiben élünk".

A fejezet zárásaként néhány tizedikes és tizenkettedikes tanulót szeretnék idézni: "Nemrég kezdtem el a tanfolyamot, nagyon örülök, hogy most már a kisebbek is részt vehetnek rajta. A tizedik osztályban 28-an vagyunk és mindannyian részt szeretttünk volna venni az *Elveszett emlékek nyomában* című rendezvényen, de nem volt ilyen sok hely ezért sorsot kellett húznunk. Sokat tanultam már most az idősektől a történeteiken keresztül.

A legfontosabb felismerésem pedig az volt, hogy nem csak egy módja van a kommunikációnak”.

“Ilyenkor mindig haza viszek valamit, ami korábban nem volt az életemben”.

“Két éve vagyok a programban most fogok érettségizni. Először kétségeim voltak ennek az egésznek a hasznosságáról. Idegen volt számomra ez a probléma, amelyet nem tudtam befogadni és megérteni. Közben a nagymamámnál diagnosztizálták a demenciát és nem akartam, hogy a félelem miatt az egész család bezárkózzon. Ezek az emberek nem betegek! Rájöttem, hogy rengteteget tudnak adni, ami által a mi életünk is gazdagabb lesz. Nagyon erősek is, hisz mindennek ellenére bátran szembenéznek a problémáikkal. Ez lett a legfontosabb dolog az életemben és a tanulmányaimat is ebben az irányban szeretném folytatni”.

“Nagyon sokat tanulunk a programban való részvétellel, amiért nagyon hálás vagyok. A körülöttünk lévő felnőttek példát mutatnak abban, hogy mindig a pozitív oldalát lássuk meg a dolgoknak. Nem csak a demenciával élőket segítjük, hanem a családjaikat is”.

Zárás

Szakedolgozatom célja az volt, hogy bemutassak több jó gyakorlatot, amelyekkel személyes tapasztalatom is volt az egy éves képzés, valamint az olaszországi tanulmányút során.

A Demencia Barát város és a Demencia Térképek kapcsán igyekeztem megragadni azokat a részeket, amik Magyarországon is megvalósíthatóak lehetnek a közeljövőben, hiszen nálunk is sok jógyakorlat már létezik a gyakorlatban és elméletben is megfogalmazódnak, mint például a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kiadványa²⁴, amelyek segíthetnek abban, hogy a közeljövőben Magyarország is elkészíthesse a Nemzeti Demencia Stratégiáját. Ahhoz, hogy ez nálunk is megvalósulhasson, az alábbi pontokat mindenképpen figyelembe kell venni:

1. **Megelőzés és korai diagnózis:** A demencia és az Alzheimer-kór korai diagnózisát és megelőzését elősegítő stratégiák, például egészségfejlesztési és szűrőprogramok.²⁵
2. **Diagnózis és értékelés:** iránymutatás a demencia és az Alzheimer-kór pontos és időben történő diagnosztizálásához, valamint az egyén szükségleteinek és erőforrásainak felméréséhez.²⁶
3. **Gyógykezelés és gondozás:** hozzáférés biztosítása a gondozási szolgáltatásokhoz beleértve a gyógyszeres terápiát, pszichoterápiát és támogató szolgáltatásokat, például nappali ellátást és átmeneti gondozást.²⁷

²⁴ Magyar Máltai szeretetszolgálat, Idős ellátási munkacsoport. (2019). Terápiás intervenciók a demencia gondozásban. Retrieved May 4, 2023, from https://maltai.hu/assets/uploads/files/16bfa-terapias-intervencio_k-jo-gyakorlat-az-idosellatasban.pdf

²⁵ Livingston, G., Sommerlad, A., Orgeta, V., Costafreda, S. G., Huntley, J., Ames, D., ... & Mukadam, N. (2017). Dementia prevention, intervention, and care. *The Lancet*, 390(10113), 2673-2734.

²⁶ American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.

²⁷ National Institute for Health and Care Excellence. (2018). *Dementia: assessment, management and support for people living with dementia and their carers*. NICE guideline [NG97].

4. **Az ellátás koordinálása:** az ellátás összehangolt és integrált megközelítése, beleértve az egészségügyi szakemberek, a közösségi szervezetek és a gondozók közötti együttműködést.²⁸
5. **Az ellátás minősége:** magas színvonalú ellátás, beleértve az életminőséget, a biztonságot és az ápolási szolgáltatások minőségét.²⁹
6. **Az gondozók támogatása:** a gondozókat támogató programok és szolgáltatások, beleértve a szabadidős ellátást, a tanácsadást és a pénzügyi támogatást.³⁰
7. **Oktatás és figyelemfelkeltés:** figyelemfelkeltő kampányok a demenciáról, valamint képzési programok az egészségügyi szakemberek, a gondozók és a lakosság számára.³¹
8. **Kutatás és innováció:** a kutatás és az innováció finanszírozása a demencia jobb megértése, valamint új kezelések és gondozási szolgáltatások kifejlesztése érdekében.³²
9. **Támogatások:** finanszírozás a nemzeti terv végrehajtásának támogatására, beleértve az állami és magán finanszírozási forrásokat.³³
10. **Nyomonkövetés és kiértékelés:** A nemzeti terv rendszeres monitoringja és értékelése a terv hatékonyságának felmérése és a fejlesztendő területek azonosítása érdekében.³⁴

A fenti pontok megvalósulása egy Demencia Tervben hozzájárulna annak biztosításához, hogy a demenciában érintett emberek magas színvonalú, átfogó és

²⁸ Gitlin, L. N., & Hodgson, N. A. (2015). Caregivers as decision makers in dementia care: Past, present, and future. *The American Journal of Geriatric Psychiatry*, 23(10), 985-987.

²⁹ Cohen-Mansfield, J., & Parpura-Gill, A. (2019). Person-centered care for individuals with dementia: Placing caregivers at the center. *International Psychogeriatrics*, 31(2), 159-161.

³⁰ Pinquart, M., & Sörensen, S. (2017). Spouses, adult children, and children-in-law as caregivers of older adults: A meta-analytic comparison. *Psychology and Aging*, 32(2), 193-205.

³¹ World Health Organization. (2019). Risk reduction of cognitive decline and dementia: WHO guidelines. Geneva: World Health Organization.

³² Alzheimer's Association. (2020). 2020 Alzheimer's disease facts and figures. *Alzheimer's & Dementia*, 16(3), 391-460.

³³ Department of Health and Human Services. (2019). 2019 Alzheimer's disease and related dementias (ADRD) research summit. Retrieved from <https://www.nia.nih.gov/research/2019-alzheimers-disease-and-related-dementias-adrd-research-summit>

³⁴ Australian Government Department of Health. (2018). Dementia action plan 2018-2025. Retrieved from <https://www.health.gov.au/resources/publications/dementia-action-plan-2018-2025>

összehangolt gondozásban részesüljenek, és hogy gondozóik megkapják a szükséges támogatást.

Elmélyedve a témában úgy érzem, hogy nem vagyunk annyira elmaradva. Nemcsak a XII. Kerületnek, hanem sok magyar városnak is egyre erősebb idősügyi programjai vannak és egyre többen vagyunk, akik tenni akarnak az idősekért, ebben nagy segítség volt az innovációkra fókuszáló Idősügyi Interaktív Életút Tanácsadó képzés is.

Az utazásunk pedig megerősítette a XII. Kerület vezetőit abban, hogy tudunk még tenni és kell is tennünk. Három visszajelzést kaptam a tanulmányúttal kapcsolatban arra a kérdésemre, hogy mit vittek haza magukkal az Abbiategrasso-ban látottakból:

Példértékű és gondolatébresztő volt ez a tanulmányút. Orvosként, önkormányzati képviselőként és magánemberként egyaránt. Az elkövetkező években a jóléti társadalmak fő kérdése lesz a demencia. Megvalósíthatónak látom a XII. Kerületben Abbiategrasso mintájára a Demencia Barát Város létrehozását. A Hegyvidéki Önkormányzat képviselőjeként és az Egészségügyi Bizottság elnökeként javaslom a lehetőségek elemzését a jelenlegi Alzheimer tevékenységünk és a megismert projekt alapján. Neurológusként fontosnak tartom a neuropszichológiai, neurológiai vizsgálatok, tesztek egységesítését, a bevonni kívánt páciensek teljes körű kivizsgálását, együttműködést a János Kórházzal. Kiemeltem fontosnak tartom a hozzátartozók, háziorvosok és a fiatalok edukációját a demencia témájában. A hagyománnyá vált kerületi Egészség Napunk is megfelelő fórum lehet a program megismertetésére. A diákok kötelezően teljesítendő 50 közmunka órája jó alapja lehet a programba történő bevonásuknak.

Az Egészségügyi Bizottság Elnökével teljesen egyetért a XII. Kerület Alpolgármestere is.

Ami rögtön nagyon megfogott Abbiatagrassóban, az az, hogy az látszik, hogy ez a kis város egy igazi közösség, ahol az emberek jól ismerik egymást, egy komoly összetartás van köztük. Alapvetően biztos, hogy az önkormányzat egy komoly összetartó erő. Ugyanakkor nagyon fontosnak tartom ebben a komoly közösségi létben azt a programot, amit ők az idősekkel kapcsolatban kifejlesztettek és ennek köszönhetően demencia barát várossá is váltak. Úgy érzem, hogy ez nem csak az idősek számára egy nagy lehetőség és egy pozitív dolog, hanem az egész közösség számára fontos, és az egész közösség számára egy plusz összetartó erő. Különösen fontosnak tartom azokat az intézkedéseket, amik egyébként újjak a mi számunkra és nagyon jó példának tartom őket és szeretném is, ha meg tudnánk

valósítani ezeket itt a XII. kerületben, ez pedig a különböző csoportoknak az érzékenyítése, bevonása. Itt a XII. kerületben is a Böszörményi út és környékén nagyon sok kis üzlet van, ahol kiválóan tudna működni ez, és megpróbálhatnánk bevonni a különböző üzletek tulajdonosait, illetve az üzletekben dolgozókat. Kiemelendőnek tartom a fiatalok, a gimnazisták bevonását. Ez az a pont, ami a leginkább megérintett engem és az a meggyőződésem, hogy talán ennek a programnak ez a legértékesebb pontja. Azt láttam, hogy az ő érzékenyítésük és az ő bevonásuk ebbe a demencia programba nem csak az idősek számára ad nagyon sokat, hanem nagyon sokat ad a fiatalok számára is. Egyrészt azért, mert egy fontos programban vehetnek részt, másrészt azért, mert valódi értékeket és valódi tudást adnak át nekik az idősek. Úgy gondolom, hogy ez a három pillér, a rendőrség, tűzoltóság bevonása és érzékenyítése, a boltosok, üzlettulajdonosok bevonása és érzékenyítése, és a fiatalok bevonása és érzékenyítése teszi nagyon gazdaggá és komplexé ezt a programot. Ezek azok a pontok, amiket jó lenne megvalósítani itt a Hegyvidéken is.

A Hegyvidék Idősügyi Referensétől és az Alzheimer Café vezetőjétől az alábbi kedves sorokat kaptam:

Személy szerint nagy hálát érzek, hogy részese lehettem ennek a tanulmányútnak. Jó volt látni, hogy milyen sokféle területen dolgozó szakember működik ott együtt a közös célért, hogy együtt ötletelnek, bevonva az érintetteket is. Én ezt hoztam haza magammal.

A velem utazó intézményvezetők, mind egyetértettek abban, hogy ezt a projektet meg kell valósítanunk nekünk is a kerületben. A következő cél tehát, a Demencia Barát Kerület létrehozása. Sikeressége remélhetőleg egy következő szakdolgozatom témája lehet a közeljövőben.

Véleményem szerint Abbiategrosso pilot projektje a maga egyszerűségével nagyon ösztönző példa arra, hogyan lehet hasonló innovatív projekteket megvalósítani kisebb közösségekben, akár csak kerületi szinten is. Megtervezni és létrehozni egy befogadó és reziliens közösséget, amely támogatni tudja a demenciával élő időseket, azt is jelenti, hogy ezáltal a közösség képessé válik arra, hogy minden egyéb rászoruló és hátrányos helyzetű embernek támogatást nyújtson.

A demenciával élők szükségleteinek beépítése a köztudatba egyre sürgetőbb feladat, amelyet nem szabadna még hosszú évekig halogatni és egyre inkább támogatni kellene a befogadó közösségek építésére irányuló kezdeményezéseket.

1 sz. melléklet:

Interjú kérdések:

1. Mik voltak a kezdetek? Mi alapján jutott eszükbe, hogy Demencia Barát Várost csinálják?
2. Honnan látták a jó példát?
3. Ha a nulláról akarnánk kezdeni akkor milyen lépéseket javasolnak?
4. Hogy mérik fel az igényt? Van e valami visszacsatolás? (Kérdőívet esetleg elkérni és betenni mellékletbe).
5. Mik a kritériumai annak, hogy város demencia barát város legyen?
6. Ki dönti el, hogy akkor ez most demencia barát?
7. Igényfelmérés után mik a következő lépések? Gyakorlatban ez mit jelent?
8. Kiknek szól, kik a szereplők? Okmányirodában dolgozók stb.
9. Milyen a képzés, mi a tematikája ki tartja?
10. Mi az ami elengedhetetlen, ami nélkül nem valósul meg a DFC?
11. Mik az előnyei és mik a korlátai? (mi az amit meg akartak valósítani és nem sikerült?)
12. Milyen módszereket használnak a hatékonyság mérésére?
13. Mik a lehetséges stratégiák a jelenlegi helyzet javítására?
14. Ha mindent nulláról kezdenének min változtatnának?
15. Melyek a legjelentősebb kihívások, amelyekkel a demenciával élők nap mint nap szembesülnek és hogyan támogatja őket ebben egy Demencia Barát Város?
16. Hogyan vonják be a demenciával élők családtagjait és gondozóit egy Demencia Barát Város életébe?
17. Hogyan sikerült egy befogadó közösséget létrehozni?
18. Hogyan működnek együtt a helyi szervezetekkel a demencia tudatosítása érdekében és hogyan segítik elő ezek a szervezetek a demenciával kapcsolatos tudatosságra nevelést?
19. Melyek a demencia barát közösségek működtetésének kihívásai és lehetőségei és hogyan kezelik ezeket a helyzeteket?
20. A Covid 19 járvány idején, hogyan tudták a demenciával élők igényeit kielégíteni?

Irodalomjegyzék

1. *A dementia-friendly community*. (n.d.). Alzheimer's Society UK. Retrieved May 4, 2023, from <https://www.alzheimers.org.uk/get-involved/dementia-friendly-communities/what-dementia-friendly-community>
2. *Alzheimer's Association*. (2020). 2020 Alzheimer's disease facts and figures. *Alzheimer's & Dementia*, 16(3), 391-460.
3. *Alzheimer's Disease International* (2016). *Dementia Friendly Communities-Key Principles*. Retrieved May 4, 2023, from <https://www.alz.co.uk/adi/pdf/dfc-principles.pdf>
4. *Alzheimer's Disease International* (2018), *World Alzheimer Report 2018. The state of the art of dementia research: New frontiers*, London, *Alzheimer's Disease International (ADI)*. (n.d.).
5. *Alzheimer's Research UK*. (2022, November). The Number of People With Dementia Globally Is Estimated to Be 55.2 Million. Retrieved May 4, 2023, from <https://dementiastatistics.org/statistics/global-prevalence/>
6. *American Psychiatric Association*. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.
7. Australian Government Department of Health. (2018). *Dementia action plan 2018-2025*. Retrieved May 4, 2023, from <https://www.health.gov.au/resources/publications/dementia-action-plan-2018-2025>
8. *Az ENSZ Fogyatékosággal élő Személyek Jogairól szóló Egyezménye*. (2006, December 13). UN Disabilities. Retrieved May 4, 2023, from <https://www.un.org/disabilities/documents/natl/hungary-ez.pdf>
9. *Cohen-Mansfield, J., & Parpura-Gill, A.* (2019). Person-centered care for individuals with dementia: Placing caregivers at the center. *International Psychogeriatrics*, 31(2), 159-161.
10. *Department of Health and Human Services*. (2019). 2019 Alzheimer's disease and related dementias (ADRD) research summit. Retrieved May 4, 2023, from

<https://www.nia.nih.gov/research/2019-alzheimers-disease-and-related-dementias-adrd-research-summit>

11. Egervári, Kázár, Kostyál, Kovács, & Szkulteti. (2020). *A DEMENCIA korszerű szemlélete*. Megelőzési, Szűrési És Beavatkozási Lehetőségek Az Egészségügyi És Szociális Alapellátásban. Retrieved May 4, 2023, from https://gokvi.hu/sites/default/files/file/2020/07/06/3G_A%20demencia%20korszer%C5%B1%20szeml%C3%A9lete.pdf
12. European Commission. (2017, November 17). *Evidence Review of Dementia Friendly Communities – European Joint Action on Dementia*. Retrieved May 5, 2023, from <https://ec.europa.eu/research/participants/documents/downloadPublic?documentIds=080166e5b7162d29&appId=PPGMS>
13. Gitlin, L. N., & Hodgson, N. A. (2015). Caregivers as decision makers in dementia care: Past, present, and future. *The American Journal of Geriatric Psychiatry*, 23(10), 985-987.
14. *Imogen Blood & Associates in partnership with Innovations in Dementia*. (2017). *Evidence Review of Dementia Friendly Communities – European Joint Action on Dementia*. Retrieved May 4, 2023, from https://docs.wixstatic.com/ugd/775f77_d46a5d4647764177a5f90bb7c21c6428.pdf
15. *Istituto Superiore di Sanità*. (2022, August 31). Retrieved May 4, 2023, from <https://www.iss.it/le-demenze-piano-nazionale-demenze>
16. Livingston, G., Sommerlad, A., Orgeta, V., Costafreda, S. G., Huntley, J., Ames, D., ... & Mukadam, N. (2017). Dementia prevention, intervention, and care. *The Lancet*, 390(10113), 2673-2734.
17. Magyar Máltai szeretetszolgálat, Idős ellátási munkacsoport. (2019). *Terápiás intervenciók a demencia gondozásban*. Retrieved May 4, 2023, from https://maltai.hu/assets/uploads/files/16bfa-terapias-intervencio_k_-jo-gyakorlat-az-idosellatasban.pdf
18. *Medicalonline*. (2021, May 2). *A Magyarországi Demencia Ellátás*. Retrieved May 4, 2023, from http://medicalonline.hu/demencia/cikk/a_magyarorszagi_demencia_ellatas_apolasszakmai_vonatkozasai_fejlesztesi_lehetosegei
19. Mereta, Morelli, Ghiselli, Giampietro, & Rondanelli. (2022, June). *Caregiving. Manuale pratico per chi assiste l'anziano*. Gribaudo.

20. *National Institute for Health and Care Excellence*. (2018). Dementia: assessment, management and support for people living with dementia and their carers. NICE guideline [NG97].
21. *Pinquart, M., & Sörensen, S.* (2017). Spouses, adult children, and children-in-law as caregivers of older adults: A meta-analytic comparison. *Psychology and Aging*, 32(2), 193-205.
22. *Recanatini.* (2019). *Io sono l'Alzheimer*. Feltrinelli.
23. *Regione Veneto, orientamento nella rete dei servizi.* (2017). Una Mappa per Le Demenze. Retrieved May 4, 2023, from <https://demenze.regione.veneto.it/home>
24. *Regione Veneto, una mappa per le demenze.* (2017). Il Piano Regionale Demenze. Retrieved May 4, 2023, from <https://demenze.regione.veneto.it/PDTA/normativa/il-piano-regionale-demenze>
25. *Scopetta.* (2021). *La ladra dei cervelli*. Armando Editore.
26. *World Health Organization, Global action plan on the public health response to Dementia 2017 - 2025.* (2017, December 17). WHO. Retrieved May 4, 2023, from <https://www.who.int/publications/i/item/global-action-plan-on-the-public-health-response-to-dementia-2017---2025>
27. *World Health Organization, statistics.* (n.d.). Retrieved May 4, 2023, from <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dementia>
28. *World Health Organization.* (2007). Global Age-Friendly Cities: A Guide. Retrieved May 4, 2023, from https://www.who.int/ageing/publications/Global_age_friendly_cities_Guide_English.pdf
29. *World Health Organization.* (2019). Risk reduction of cognitive decline and dementia: WHO guidelines. Geneva: World Health Organization.